

CRISTO PORTACROCE CON MARIA

ATTRIBUITO A LUCIANI SEBASTIANO DETTO SEBASTIANO DEL PIOMBO

(Venezia 1485 ca. - Roma 1547)

INVENTARIO: 309

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Secondo Paola della Pergola (Ead.1959) questo dipinto, eseguito forse per il conte di Sifuentes - ipotesi però smentita da Mauro Lucco (1980) - proverrebbe dall'eredità di Lucrezia d'Este, confluito entro il 1650 nella raccolta pinciana attraverso il matrimonio tra Olimpia Aldobrandini *junior* e Paolo Borghese. Se però nell'inventario del 1592 della nobildonna ferrarese è possibile rintracciare "Uno di N[ostr]o S[ignor]e coronato di spine con la croce in spalla di mano del Piombino", di contro tale quadro è difficilmente identificabile negli inventari di casa Aldobrandini dove la sommarietà delle descrizioni non permette di individuarlo con certezza tra i vari *Cristo portacroce* ivi elencati. Se in aggiunta si eccettua poi la segnalazione generica di un "Cristo che porta la croce [...] di Frà Bastiano del Piombo" visto da Iacomo Manilli sulla porta della sala di Apollo e Dafne (Manilli 1650), la prima e sicura informazione sulla tela risale al 1693 quando l'estensore del relativo inventario borghesiano elenca "un quadro tela d'Imperatore con Christo che porta la Croce in spalla con un'altra figura con cornice dorata del n[umero] 348 di fra' Sebastiano del Piombo" (Inv. 1693), cifra tuttora visibile sul dipinto in basso a sinistra.

Pareri discordanti persistono anche sulla sua autografia. Segnalato in antico come opera di Sebastiano (Inv. 1592; Manilli 1650; Inv. 1693), tale nome ha infatti sollevato diversi problemi, dividendo da sempre la critica tra chi rifiuta di riconoscere la paternità del dipinto al pittore veneziano, parlando ad esempio di Gerolamo Muziano (A. Venturi 1893) o di Giovanni De' Vecchi (Contini 2008; Coliva 2008); e chi lo ritiene un sicuro autografo del Maestro (Longhi 1928; Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2000; Eid 2005(a); 2005(b); 2006) o da questi eseguito con l'aiuto di un anonimo pittore, il cui intervento si scorgerebbe nella testa della Vergine (Zeri 1957). Non è poi mancato chi addirittura lo ha trovato fin troppo brutto da poterlo avvicinare a uno degli artisti sopracitati (Cantalamessa 1912) e chi, come l'estensore dell'inventario del 1790, lo ha incredibilmente innalzato al nome del sommo Michelangelo. Di certo il quadro, espunto da Michael Hirst (1981) nella sua monografia sul veneziano, discende da uno dei tre prototipi individuati come tali dalla critica (Madrid, [Museo del Prado, P345](#); San Pietroburgo, [Ermitage, inv. 77](#); Budapest, [Szépművészeti Múzeum, inv. 77.1](#)), in particolare dal *Cristo portacroce* di Budapest, quest'ultimo eseguito su ardesia intorno al 1540 (cfr. Lucco 1996; Contini 2008; Benati 2018). Nella tela Borghese, infatti, Gesù è rappresentato con un'andatura molto vicina a quella

della versione ungherese mentre alle sue spalle, in aggiunta a un fondo di paese simile a quello raffigurato nella tavola madrilena, compare la Vergine Addolorata, personaggio assente in tutte le repliche, varianti e copie ad oggi note (cfr. Della Pergola 1959), ritratta unicamente nella tela romana al posto di Simone il Cireneo o dei perfidi aguzzini. Secondo Kristina Herrmann Fiore, che ritiene il dipinto un prodotto tardo del veneziano (Herrmann Fiore 2000; Eid. 2005a), il pittore avrebbe attribuito a Maria le sembianze di Vittoria Colonna (Eid. 2000; 2005b), la nota marchesa di Pescara, corrispondente e amica di Michelangelo e dello stesso Sebastiano, le cui *Rime* furono pubblicate nel 1540 a Venezia, in un momento vicino alla realizzazione della tela romana che non a caso si rifarebbe per l'immagine della Addolorata a una xilografia stampata a corredo del volume.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 71;
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 240;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 361;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 98;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 156;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- G. Bernardini, *Sebastiano del Piombo*, Bergamo 1908, p. 52;
- P. D'Achiardi, *Sebastiano del Piombo*, Roma 1908, p. 242;
- M. Perotti, *Federico Zuccari*, in "L'Arte", XIV, p. 388;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 156;
- U. Da Como, *Girolamo Muziano*, Bergamo 1930, pp. 134, 204;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 19;
- R. Pallucchini, *Sebastian Veneziano (Fra' Sebastiano del Piombo)*, Milano 1944, pp. 133, 149, 169;
- I. Fenyö, *Der Kreuztragende Christus Sebastiano del Piombo in Budapest*, in "Acta historiae artium", I, 1953, p. 162;
- F. Zeri, *Pittura e Controriforma. L'Arte senza tempo di Scipione da Gaeta*, Torino 1957, p. 28;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 133-134;
- M. Cali, *Da Michelangelo all'Escorial: momenti del dibattito religioso nell'arte del Cinquecento*, Torino 1980, p. 161;
- M. Lucco, *L'opera completa di Sebastiano del Piombo*, Milano 1980, p. 124, n. 100;
- M. Hirst, *Sebastiano del Piombo*, Oxford 1981, p. 135, n. 55;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 143, n. 81;
- M. Lucco, *Sebastiano del Piombo*, in *The Dictionary of Art*, XXVIII, London-New York 1996, p. 335;
- K. Herrmann Fiore, in *The art of the jubilees in papal Rome 1500 - 1750: exhibition at the Amos Anderson Art Museum*, catalogo della mostra (Helsinki, Amos Andersonin Taidemuseo, 2000-2001), Helsinki 2000, pp. 69-71;
- K. Herrmann Fiore(a), *Sebastiano del Piombo e il "Cristo portacroce" della Galleria Borghese: novità del recente restauro e rapporti con Vittoria Colonna*, in "Storia dell'Arte", X, 2005, pp. 33-74;
- K. Herrmann Fiore(b), in *Vittoria Colonna e Michelangelo*, catalogo della mostra (Firenze, Casa Buonarroti, 2005), a cura di P. Ragionieri, Firenze 2005, p. 134, cat. 45;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 103;
- R. Contini, in *Sebastiano del Piombo 1485 – 1547*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo di Venezia, 2008; Berlino, Gemaldegalerie, 2008), a cura di C. Strinati, B. W. Lindemann, Milano 2008, p. 244, n. 63;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 126, n. 27;
- M. Firpo, F. Biferali, *Immagine ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, Roma 2016, pp. 283-284;
- D. Benati, in *L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio*, catalogo della mostra (Forlì, Musei

CHRIST CARRYING THE CROSS WITH MARY

ATTRIBUTED TO LUCIANI SEBASTIANO CALLED SEBASTIANO DEL PIOMBO

(Venice c. 1485 - Rome 1547)

INVENTORY: 309

MEDIUM: Oil on canvas

COMMENTARY

Paola della Pergola (1959) believed that this painting may have been executed for the Count of Sifuentes; yet her theory was later rejected by Mauro Lucco (1980). Della Pergola further contended that the work came from the estate of Lucrezia d'Este, entering the collection at the Casino di Porta Pinciana no later than 1650 through the marriage of the younger Olimpia Aldobrandini to Paolo Borghese. Yet here again the scholar's hypothesis is based on thin evidence: while the 1592 inventory of Lucrezia's possessions lists a work with 'Our Lord with a crown of thorns and the cross on his shoulder, by Piombino', the generic descriptions of the Aldobrandini inventories do not permit us to identify the painting in question with certainty among the many works depicting Christ carrying the cross listed there. Likewise, the description given by Iacomo Manilli (1650) of a work which he observed on the door of the Apollo and Daphne Room – 'Christ carrying the cross [...] by Frà Bastiano del Piombo' – is not precise enough to allow us to assert that it refers to this work. Our first certain reference to the painting in question in fact dates to only 1693, when the Borghese inventory of that year lists 'a work on imperial canvas with Christ carrying the cross on his shoulder and another figure, with a gilded frame, no. 348, by Fra' Sebastiano del Piombo'; the inventory number is in fact still visible in the lower left hand corner of the composition.

Critics have also expressed different opinions as to the name of the artist of this canvas. The traditional attribution to Sebastiano (Inv. 1592; Manilli 1650; Inv. 1693) has not persuaded all modern scholars: while some agree that this is a work by the Venetian master (Longhi 1928; Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2000; 2005(a); 2005(b); 2006), others have proposed different names, including Gerolamo Muziano (A. Venturi 1893) and Giovanni De' Vecchi (Contini 2008; Coliva 2008); others again have argued that Sebastiano had the help of anonymous painter, whose hand is evident in the head of the Virgin (Zeri 1957). One critic contended that the work is of such mediocre quality that it cannot be ascribed to any of the artists mentioned above (Cantalamessa 1912). At the other extreme of this spectrum of opinions, the compiler of the 1790 inventory even attributed the work to the great Michelangelo. For his part, Michael Hirst (1981) did not include the work in his monograph on Sebastiano.

What critics do agree on is that the work derives from one of three possible prototypes, namely those held in Madrid ([Museo del Prado, P345](#)), Saint Petersburg ([Hermitage Museum inv. no. 77](#)) and Budapest, ([Szépművészeti Múzeum, inv. no. 77.1](#)). In particular, the *Christ Carrying the Cross* in Budapest, which Sebastiano executed on slate in roughly 1540, would seem to be the best candidate (see Lucco 1996; Contini 2008; Benati 2018). Indeed, in the work in question the

representation of Jesus's gait is quite similar to that of the painting in Hungary; on the other hand, the landscape resembles that of the composition in Madrid. Yet what distinguishes our work from its supposed prototypes and other known copies is the presence of Our Lady of Sorrows (see Della Pergola 1959), who appears here in place of Simon of Cyrene or the perfidious jailers. Kristina Herrmann Fiore, who believed the work to be a product of Sebastiano's late career (Herrmann Fiore 2000; 2005a), maintained that Mary here resembles Vittoria Colonna (2000; 2005b), the well-known Marchioness of Pescara and friend and correspondent of both Michelangelo and Sebastiano. Vittoria's *Rime* were published in Venice in 1540, close to the time of the execution of the work in question. A woodcut print of Vittoria's image included in that volume may have been the source for this depiction of Mary.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 71;
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 240;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 361;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 98;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 156;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- G. Bernardini, *Sebastiano del Piombo*, Bergamo 1908, p. 52;
- P. D'Achiardi, *Sebastiano del Piombo*, Roma 1908, p. 242;
- M. Perotti, *Federico Zuccari*, in "L'Arte", XIV, p. 388;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 156;
- U. Da Como, *Girolamo Muziano*, Bergamo 1930, pp. 134, 204;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 19;
- R. Pallucchini, *Sebastian Veneziano (Fra' Sebastiano del Piombo)*, Milano 1944, pp. 133, 149, 169;
- I. Fenyö, *Der Kreuztragende Christus Sebastiano del Piombo in Budapest*, in "Acta historiae artium", I, 1953, p. 162;
- F. Zeri, *Pittura e Controriforma. L'Arte senza tempo di Scipione da Gaeta*, Torino 1957, p. 28;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 133-134;
- M. Cali, *Da Michelangelo all'Escorial: momenti del dibattito religioso nell'arte del Cinquecento*, Torino 1980, p. 161;
- M. Lucco, *L'opera completa di Sebastiano del Piombo*, Milano 1980, p. 124, n. 100;
- M. Hirst, *Sebastiano del Piombo*, Oxford 1981, p. 135, n. 55;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 143, n. 81;
- M. Lucco, *Sebastiano del Piombo*, in *The Dictionary of Art*, XXVIII, London-New York 1996, p. 335;
- K. Herrmann Fiore, in *The art of the jubilees in papal Rome 1500 - 1750: exhibition at the Amos Anderson Art Museum*, catalogo della mostra (Helsinki, Amos Andersonin Taidemuseo, 2000-2001), Helsinki 2000, pp. 69-71;
- K. Herrmann Fiore(a), *Sebastiano del Piombo e il "Cristo portacroce" della Galleria Borghese: novità del recente restauro e rapporti con Vittoria Colonna*, in "Storia dell'Arte", X, 2005, pp. 33-74;
- K. Herrmann Fiore(b), in *Vittoria Colonna e Michelangelo*, catalogo della mostra (Firenze, Casa Buonarroti, 2005), a cura di P. Ragionieri, Firenze 2005, p. 134, cat. 45;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 103;
- R. Contini, in *Sebastiano del Piombo 1485 – 1547*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo di Venezia, 2008; Berlino, Gemaldegalerie, 2008), a cura di C. Strinati, B. W. Lindemann, Milano 2008, p. 244, n. 63;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 126, n. 27;
- M. Firpo, F. Biferali, *Immagine ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, Roma 2016, pp. 283-284;
- D. Benati, in *L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio*, catalogo della mostra (Forlì, Musei

di San Domenico, 2018), a cura di A. Paolucci, A. Bacchi, D. Benati, P. Refice, U. Tramonti, Cinisello Balsamo 2018, cat. n. 57.

